

IQTISODIYOT VA TADBIRKORLIK: ZAMONAVIY RIVOJLANISH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI

Qodiraliyeva Ijobat Baxromjonovna Yuridek, Murodov Ruslan Uzoq o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti o'qituvchisi fakulteti 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyot va tadbirkorlikning o'zaro bog'liqligi, ularni rivojlantirishga ta'sir etuvchi zamonaviy omillar hamda innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqtisodiy tizimning asosiy funksiyalari, tadbirkorlikning iqtisodiy o'sishdagi roli, raqamli iqtisodiyot va startap ekotizimining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston misolida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning samaradorligi ko'rib chiqiladi. Maqola iqtisodiy siyosatni takomillashtirish hamda tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, tadbirkorlik, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, bozor tizimi, O'zbekiston islohotlari. Kirish

Abstract: This article analyzes the interrelationship between the economy and entrepreneurship, modern factors influencing their development, and innovative approaches. The study highlights the main functions of the economic system, the role of entrepreneurship in economic growth, the importance of the digital economy and the startup ecosystem. It also examines the reforms being implemented and their effectiveness on the example of Uzbekistan. The article contains scientific conclusions and practical recommendations for improving economic policy and further developing the business environment.

Keywords: economy, entrepreneurship, innovation, digital economy, economic growth, market system, reforms in Uzbekistan. _____ Introduction

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь экономики и предпринимательства, современные факторы, влияющие на их развитие, и инновационные подходы. В исследовании рассматриваются основные функции экономической системы, роль предпринимательства в экономическом росте, значение цифровой экономики и стартап-экосистемы. Также рассматриваются проводимые реформы и их эффективность на примере Узбекистана. Статья содержит научные выводы и практические рекомендации по совершенствованию экономической политики и дальнейшему развитию деловой среды.

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, инновации, цифровая экономика, экономический рост, рыночная система, реформы в Узбекистане. _____ Введение

Введение

В условиях динамики мировых экономических процессов и резких изменений рыночных механизмов обеспечение конкурентоспособности экономики является одной из приоритетных задач, стоящих перед странами. Стабильное функционирование экономической системы напрямую зависит от развития предпринимательской деятельности. Предпринимательство не только создает новые рабочие места, но и играет важную роль во внедрении

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКУ, РАСШИРЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ И МОДЕРНИЗАЦИИ РЫНКОВ.

В статье на основе научно-аналитического подхода рассматривается неразрывная связь экономики и предпринимательства, их значение в современной экономической системе.

Davlatlar rivojlanish bosqichlari bevositida undagi tadbirkorlar va ularning samarali islohotlari hisobiga amalga oshirilmoqda. Buning ustiga ularning chet davlatlar bilan qilayotgan iqtisodiy aloqalari nafaqat ularning tadbirkorlik sohasiga balki mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro do'stona munosabatlar ham yanada mustahkamlanmoqda.. Qolaversa tadbirkorlik rivoji hisobiga davlatimizdaga kam taminlangan oilalar hamda boquvchisini yuqotgan oilalar ish bilan taminlanmoqda va tadbirkorlar tomonidan moddiy yordam berilmoqda. Shu boisdan mamlakatimiz rahbari tomonidan ularning faoliyati rivoji uchun islohotlar olib borilmoqda. Xususan bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonni imzoladi. Unga ko'ra Tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning aniq maqsad va chegaralarini belgilash, tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan yangi mahsulot va xizmat turlarini joriy etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali ular uchun tartibga solish yukini kamaytirish, maqsadi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari yana "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori ham imzolandi unga ko'ra:

Tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning quyidagi qo'shimcha choralari joriy etiladi: Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan:

Markaziy bank asosiy stavkasining 1,75 baravaridan oshmagan miqdordagi foiz stavkasi bilan kichik tadbirkorlik sub'ektlariga milliy valyutada beriladigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiya, uning belgilangan miqdorlarini saqlab qolgan holda; , taqdim etiladi

"Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimida ro'yxatga olingan fuqarolarga tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun kredit miqdorining 75 foizigacha, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravaridan ortiq bo'lmagan tijorat banklari kreditlari bo'yicha kafillik beriladi;

tadbirkorlik sub'ektlariga bank kreditlari bo'yicha kompensatsiya va kafilliklar kredit shartnomalari sonidan qat'i nazar beriladi. Bunda, kompensatsiyalar taqdim etilayotgan kreditlarning umumiy summasi 10 mlrd so'mdan, kafilliklarning umumiy summasi esa 8 mlrd so'mdan, biroq umumiy kredit summasining 50 foizidan oshmasligi lozim; kabi kata qulayliklar yartildi. Bu esa eski tadbirkorlik subyektlarning rivojlanishi uvhun balki yangidan yangi tadbirkorlar paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi deya olamiz.

Iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmogda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmogda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda. Axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmogda, bu esa shunday platformalarning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmogda.

Raqamli iqtisodiyotning tadbirkorlik sohasida ko'plab avzalliklarini kuzatishimiz mumkin. Masalan, tadbirkorlik faoliyatida ortiqcha chiqimlarning kamayishi, ish jarayonlarini avtomatlashtirish, malumotlar asosida to'g'ri qaror qabul qilish, yangi biznes modellarini yaratish, raqobatni oshirish, xavfsizlikni kuchaytirish, ish o'rinlarini yaratish kabi tarmoqlarida katta

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

samara ko'rsatmoqda . Investitsiyaviy va tadbirkorlik faoliyatining turli shakllarini diversifikatsiya qilish uchun kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni, jumladan mayning (turli kriptoalyutalarda yangi birliklar va komissiya yig'implari formatida mukofot olish imkonini beradigan taqsimlash platformasini ta'minlash va yangi bloklar yaratish bo'yicha faoliyat), smart-kontrakt (raqamli tranzaksiyalarni avtomatik tartibda amalga oshirish orqali huquq va majburiyatlar bajarilishini nazarda tutuvchi elektron shakldagi shartnoma), konsalting, emissiya, ayirboshlash, saqlash, taqsimlash, boshqarish, sug'urtalash, kraud-fanding (jamoaviy moliyalashtirish), shuningdek, "blokcheyn" texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish;

Xulosa qilib aytganimizda Iqtisodiyot va tadbirkorlik bir-birini to'ldirib turuvchi, o'zaro ta'siri kuchli bo'lgan ikki asosiy tushunchadir. Har qanday davlatning iqtisodiy qudrati, avvalo, undagi tadbirkorlik muhitining rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Tadbirkorlar — iqtisodiy tizimning eng faol, innovatsion fikrlovchi va yangilik yaratishga moyil bo'lgan qatlamidir. Ularning tashabbuslari tufayli yangi korxonalar tashkil etiladi, mahsulot va xizmatlar sifati oshadi, raqobat kuchayadi va bozor mexanizmi yanada samarali ishlaydi. Shuningdek, tadbirkorlik aholi bandligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Yangi bizneslar — yangi ish o'rinlari demakdir. Shu sababli, tadbirkorlikning kengayishi jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga xizmat qiladi, o'rta sinfni shakllantiradi va aholining daromadlarini oshiradi. Bu jarayon mamlakatning iqtisodiy mustahkamligi uchun poydevor yaratadi. Mazkur jarayonning muvaffaqiyati, avvalo, davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar, huquqiy kafolatlar, soliq imtiyozlari, infratuzilma va moliyaviy resurslar bilan chambarchas bog'liq. Qulay biznes muhiti shakllantirilgan mamlakatlarda tadbirkorlik tez rivojlanadi, xorijiy investitsiyalar ko'payadi, ilmiy yutuqlar amaliyotga tez tatbiq etiladi va iqtisodiyot innovatsion bosqichga ko'tariladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son
2. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risidagi O'zbekiston respublikasi Prezidenti qarori
3. O'zbekiston respublikasi prezidentining " tadbirkorlik subyektlarini qo'llab quvvatlash " to'g'risidagi farmoni

